

திணை மரபுகளும் சிறைபுறமும்

Thinai Marabugalum Chiraipuramum

திலகவதி. அ*, பிரேம் குமார். ரா*

*தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் -
641 006

Thilagavathi A*, Prem Kumar R*

*Department of Tamil, Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore –
641 006

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3265-5629>

DOI: [10.5281/zenodo.15309087](https://doi.org/10.5281/zenodo.15309087)

Abstract

Tolkappiyar has divided the Againsta as seven. Among them are the hands of the hands of them, except for the two sides of the temple, and the head of the head of the chief. Often the inner songs are the head of the head of the chief, or that the memories of themselves are not reminiscent of the memories of themselves, or the girlfriend of the girlfriend, the nature of the land, the nature of the land is based on the characteristics of the land. This review is exploring the traditions of the environment and the traditions of the environment.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தலைவன் தலைவிக்கு இடையே வெளிப்படும் காதலானது ஐந்து திணைகளில் பாடல்களாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. இருவருக்குள்ளும் நிகழும் அன்பின் பரிமாற்றங்கள் உயர்திணை மற்றும் அஃறிணையை மையமாகக் கொண்டு காணப்படுகிறது. இவையாவும் அந்தந்தச் சூழ்நிலைகளை அடிப்படையாக வைத்து எழுதப்பட்டன. அகப்பொருள் சார்ந்து காணப்படும் முதற்பொருள், கருப்பொருள், உரிப்பொருள் போன்றவற்றையும் இதில் அடங்கும். இதில் சிறைப்புறச் சூழல்களும் காணப்படுகின்றன. இதற்கான மரபுகள், நிகழ்த்தக்கூடியவர்கள், தொடர்புடையவர்கள் ஆகியவற்றை அடையாளப்படுத்தும் நோக்கமாக இவ்வாய்வுக்கட்டுரை அமைகின்றது.

முன்னுரை

தொல்காப்பியர் அகத்திணையியலை ஏழு திணைகளாகப் பகுத்துள்ளார். அவற்றுள் கைக்கிளை, பெருந்திணை என்ற இரண்டு திணைகள் ஒழிய பிற ஐந்து

திணைகளும் தலைவன் தலைவி இருவருக்குமான அன்பு நிலைப்படும் களமாக விளங்குகிறது. பெரும்பாலும் அகத்திணை பாடல்கள் தலைவன் தலைவி இருவரும் கூடி இருந்த காலத்து நினைவுகளை தமக்குத் தாமே நினைவு கூர்ந்து கொள்வதாகவோ நினைவினை ஆற்றியிருக்க மாட்டாமல் தனக்குத்தானே ஆற்றுவித்துக் கொள்வதாகவோ தோழி, பாங்கன், இயற்கை பொருட்கள் போன்றவற்றிடம் உரைப்பதாகவோ அமைகின்றது. நிலங்களின் தன்மை, சூழல், பண்பு போன்றவை முதல், கரு, உரிப்பொருள்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிகழும் என்று சங்கப் புலவர்கள் வகைப்படுத்தி உள்ளனர். இத்தகைய வகைப்பாட்டோடு சிறைப்புறச் சூழல் என்பது எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பதையும் சிறைப்புறச் சூழலை நிகழ்த்தக் கூடியவர்கள், தொடர்புடையவர்கள் யார் யார் என்பதையும் சிறைப்புறச் சூழலுக்கான மரபுகள் பற்றியும் ஆராய்வதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகிறது.

Keywords: Sangam Literature, Thinaï, Marabu, Situation, Thalaivan, Thalaivi, Love, Agaporul

அகப்பொருள் விளக்கம்

ஒருமித்த அன்புடைய இரு பாலரும் தம்முள் அனுபவிக்கும் இன்பத்தை பற்றி கூறுவது அகப்பொருள். உள்ளத்தில் உண்டாகும் இன்ப உணர்ச்சியை வெளியில் கூற இயலாததால் உள்ளத்தால் மட்டுமே உணர்ந்து அனுபவிக்க தக்கதாக இருப்பதால் அகப்பொருள் என்றானது. "அகம் என்பது அடங்கியது, இடம், உள்ளிடம் , மனம் உள்ளிட்ட பல பொருள் தரும் பொருள் சொல்லாகும். உள்ளமாகிய மன உணர்வினால் நுகர்ந்து இன்பம் வரும் காம இன்பத்தையும் ஆகுபெயரால் இச்சொல் உணர்த்தும் என்பர்" மு. சண்முகம் பிள்ளை.

அகத்திணை பாகுபாடு

திணையானது அகத்திணை, புறத்திணை என இருவகை பட்டதாகும். அவற்றுள் அகத்திணைகள் கைக்கிளை, முல்லை, குறிஞ்சி, மருதம், நெய்தல், பாலை, பெருந்திணை என ஏழு வகையாகும். ஆனால் அகத்திணை என சிறப்பித்து கூறப்படுவன நடுவண் ஐந்திணைகளே ஆகும்.

கைக்கிளை முதலா பெருந்திணை இருவாய்

முற்படக் கிளந்த எழுதிணை என்ப (தொல்காப்பியம், அகம்1)

கைக்கிளை ஆனது ஒரு தலை காமமாகவும், பெருந்திணையானது பொருந்தா காமமாகவும் இருப்பதால் இவை இரண்டும் ஒழிய நடுவண் ஐந்திணைகள் மட்டுமே அன்பின் ஐந்திணைகள் என்று குறிக்கப்படுகிறது. அன்பின் ஐந்திணை என்பது ஒத்த காமம் என்பதை சங்கப்பாடல்கள் வழி அறியலாம்.

அகத்திணை மரபுகள்: பெயர் கூறாப் பண்பு

“மக்கள் முதலிய அகனைந் திணையும்

சுட்டி ஒருவர் பெயர் கொள்ப் பெறார்” (தொல்காப்பியம், அகம். 57)

ஐந்திணைக் காதல் ஒழுக்கங்கள் எல்லா மக்களுக்கும் உரியதாக கருதியதால் இதனை தனி ஒருவர் பெயர் சூட்டி புலவர்கள் பாடவில்லை. தலைவன், தலைவி என்ற பொதுப்படையான பெயரே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அகமானது பெயர் சுட்ட பெறாமலும், புறமானது பெயர் சுட்டுவதும் மரபாக இருந்துள்ளது என்பதை சங்க அகப்புற நூல்கள் வழி அறிய முடிகிறது.

தலைவிக்குரிய மரபு

அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறத்த

மிச்சமும் பெண்பாற் குரிய என்ப - தொல் களவு 7.

அச்சம், நாணம், மடம் என்ற மூன்று பண்புகளும் பெண்களுக்கான மரபாக தொல்காப்பியத்தில் சுட்டப்படுகிறது. தலைவன் மீது அளவுகடந்த அன்பு கொண்டவளாக தலைவி இருந்தாலும், தலைவனைப் பிரிந்து தனித்திருக்க முடியாதவளாக இருந்தாலும், உள்ள உணர்வையும், உடல் வேறுபாட்டையும் தலைவன் முன் வெளிப்படுத்தாமல் தலைவி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே களவொழுக்க மரபாக இருந்துள்ளது என்பதை,

"..... இதுவென யானது

கூறின் எவனோ தோழி வேறு உணர்ந்து

அணங்குஅறு கழங்கின் கோட்டம் காட்டி

வெறிஎன உணர்ந்த உள்ளமொடு மறியறுத்து (நற்றிணை. 47)

தலைவனை அணைத்து அன்பு செய்யாததால் மேனியானது மாறுபாடு உற்றது, பசலை படர்ந்தது என்று கூறினால் அதனால் குற்றம் உண்டாகி விடுமோ என்று தலைவியின் மேனி வேறுபாட்டை தலைவன் சிறைப்புறமாக இருக்க மறைபொருளாக உணர்த்துவதாக இப்பாடல் அமைகிறது. இதன் வழி, தலைவியின் உடலில் வேறுபாடு உண்டானாலும் அதனை தலைவனிடம் கூறுதல் என்பது தலைவிக்கு மரபல்ல என்பது தெளிவாகிறது.

அன்பின் ஐந்திணை

தலைவன் தலைவி இருவரும் தம்முள் ஒருவரை ஒருவர் கொள்ள நினைக்கும் சூழலில் காதல் கொள்வது குறிஞ்சித் திணை. கல்வி, பொருளீட்டல், போர்க்களம்

செல்லல் போன்ற சூழலில் தலைவன் வரவினை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பது முல்லை திணை. இருவருக்கும் இடையே உண்டாகும் ஊடல் காரணமாக கடலுக்குச் சென்று திரும்பி வர தாமதமாவதாலோ, வேறு காரணங்களாலோ பிரிந்து இருப்பது நெய்தல் திணை. வழித்தடத்தில் தலைவனுக்கு உண்டாகும் ஊறுகளை எண்ணி வருந்தி இருப்பது பாலை. இவ்வாறான அன்பின் ஐந்திணைச் சூழல்களில் குறிஞ்சி, நெய்தல் என்ற இரண்டு திணைகளிலும் களவு கால அலர் பேச்சு, இச்செறிப்பு வரைவினை தாமதமாக்கும் தலைவனின் செயல்பாடு போன்றவையும், மருதத் திணையில் பரத்தையர் பிரிவு உண்டான பின் தலைவியை நாடிவரும் சூழலிலும் சிறைப்புறப் பாடல்களை காண முடிகிறது. இது கொண்டு சிறைப்புற பாடல் என்பது அன்பின் ஐந்திணைகளில் குறிஞ்சி, மருதம், நெய்தல் மூன்றிலும் உள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது. இதில் மருதத்திணையில் வருகிற சிறைப்புறப்பாடல்கள் தலைவி தன் மகனிடம் தலைவனின் செயல் குறித்து கூறுவதாகவே அமைந்துள்ளது. மருதத்திணை சிறைப்புற பாடல்கள் களவு நிலையிலிருந்து மாறுபட்டு கற்பு நிலையில் அமைந்ததாக பாடப்பட்டுள்ளது.

களவு ஒழுக்கம்

களவு என்பது “காதலால் இருவர் தாமே அன்பு கொண்டு பிறர் அறியாமல் காதலிக்கும் ஒழுக்கம்” என்கிறது தொல்காப்பியம். மறைந்த ஒழுக்கம் என்று அவர் களவைக் கூறுவதைக் கொண்டு பெற்றோர்கள் அறியாமல் காதலர்களாக ஒழுகுவது என கூறலாம் என்கிறார் பா. அருணாச்சலம் அவர்கள். மேலும், “ஓத்தார்க்கும் மிக்கார்கும்” பொதுவாகிய கண்ணியரை தமர் கொடுக்கக் கொள்ளாது கன்னியர் தம் இச்சையால் தமரை மறந்தும் புணர்ந்தும் பின்னும் அறநிலை வழாமல் நின்றலால் அறம் எனப்படும் என்றும் களவினை இளம்பூரணர் கூறுகிறார். சுருங்கச் சொல்லின் களவு ஒழுக்கம் என்பது இயற்கையாய் பருவம் எய்திய ஆணும் பெண்ணும் பாலின தூண்டலால் உந்தப்பட்டு காதல் கொள்வது எனலாம். இவ்வாறு காதல் கொண்ட இருவரும் ஊரார் அறியாத வண்ணம் அன்பை அவர்களுக்குள் பகிர்ந்து கொள்வது களவு ஒழுக்க வாழ்வாகிறது. இக்களவொழுக்க வாழ்வினைச் சங்கச் சமூகம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது என்பதற்கு சங்க நூல்கள் சான்று பகிர்கின்றன.

களவிற்கான சூழல்கள்

தொல்காப்பியர் செய்யுள்களில் களவு நிகழக்கூடிய கலன்கள் நான்கினை சுட்டுகிறார். அவை பின்வருமாறு,

காம உணர்ச்சியும் இடர்ந்தலை படலும் பாம்போடு தளார் தோழியர் புணர்வும் மின் நாங்க நாள் வகையிலும் அடைந்த சார்கோடு மரையென மொழிதல் மரயோராதே (தொல்காப்பிய செய்யுள். 78) அதாவது இயற்கை புணர்ச்சி, இடர் தலைப்பாடு, பாங்கர் கூட்டம், பாங்கியர் கூட்டம் என்ற நான்கினை அடிப்படையாகக் கொண்டு

களவொழுக்கம் நிகழ்கிறது என்பதை தொல்காப்பியம் விளக்குகிறது.

இயற்கை புணர்ச்சி

தலைவனும் தலைவியும் சந்தித்துக்கொள்ளும் முதல் களம் காமப் புணர்ச்சி அல்லது இயற்கை புணர்ச்சி என்று அறியப்படுகிறது. குறிஞ்சித்திணையில் பருவம் எய்திய தலைவியானவள் தாயின் கூற்றுப்படி தினைப்புணம் காவல் செய்ய தோழியரோடு செல்கிறார். அப்போது வேட்டையாடுவதன் பொருட்டாக வந்த தலைவன், என் அம்பால் புண்பட்ட மதயானை இந்தப் பக்கம் வந்ததா? என்று தலைவரிடம் கேட்கிறார்; அவளும் இல்லை என்று மறுமொழி உரைக்கிறாள். இத்தகைய இயற்கைப் புணர்ச்சி சூழலை அகநானூற்றில் 388ஆவது பாடல் வழி கீழ்க்கண்டவாறு விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

மைனர் ஓதி மடநல் லீரே

நொவ்வு இயல் பகழி பாய்ந்தன, புண்கூர்ந்து

எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தலும்

புனத்துழிப் போகல் உறுமோ மற்று எனச்

சினவுகொள் ஞமலி செயிந்துப்புடை ஆடச்

சொல்லிக் கழிந்த வல்விற் காளை (அகம்.388)

வேங்கை மரத்தில் கட்டிய பரண் மீது இருந்து தினைப்புணத்தை உண்ண வந்த கிளிகளைத் தலைவியானவள் தன் தோழியரோடு விரட்டிக் கொண்டிருக்க, அப்போது வலிமையான வில்லை உடைய தலைமகன் ஒருவன் வந்து தன் அம்பால் புண்பட்ட யானை வந்ததோ? என்று கேட்க அவன் மீது தலைவிக்கு அன்பு உண்டாகிறது. முன்பின் அறியாத ஒரு ஆடவன் மீது கண்டதும் உள்ள குறிப்பு தோன்றுவதே இயற்கை புணர்ச்சி.

“நாட்டம் இரண்டும் அறிவுடம் படுதற்கு

கூட்டி உரைக்கும் குறிப்புரையாகும்” (தொல்காப்பியம். 1041)

அதாவது, இருவரின் உள்ள குறிப்பையும் வாய் மொழியால் கூறிக் கொள்ளாது பார்வையின் வழியே பரிமாறி கொள்வது இயற்கை புணர்ச்சி என்பதைத் தொல்காப்பிய நூற்பா மூலமாகவும், அகநானூற்று பாடல் மூலமாகவும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

குறியிடம்

“தலைவன் தலைவியைக் காணுவதற்கு குறித்த இடம் களம் எனப்படும் தலைவியை இவ்விடத்தைக் குறிப்பாள்; ஏனெனில் அவளே எளிதாக அணுகும் இடம் அறிவாள். சில சமயங்களில் தோழியும் நிமிடத்தை குறிப்பது உண்டு”. (தமிழண்ணல்) ஊரின் வழியே எளிதாக தலைவி அறிந்து தலைவனை சேரும் இடம் பகற்குறியாகவும் பகற்குறி பல்வேறு காரணங்களால் தடைபடும்போது இரவு குறி நேர்ந்திடும். இரவுக்குறி

என்பது தலைவியின் வீட்டு மதில் புறத்தே தலைவன் கேட்கும் அண்மையதாக அமையும்.

“கண்ணேர் இதழ தண்நறுங் குவளைக்
 குறுந்தொடர் அடைச்சிய நறும்பல் கூழை
 நீடுநீர் நெடுஞ்சுனை ஆயமொடு ஆடாய்
 உயங்கிய மனத்தையாகி புலம்பு கொண்டு
 இன்னை ஆகிய நின் நிறம் நோக்கி” (அகம். 358)

தோழி கூற்றாக அமைந்த அகநானூற்று பாடல், தலைவி வருத்தம் உற்றதால் அவளது மேனி வேறுபாடு அடைய என்ன காரணம் என்று தாய் கேட்டால் நான் என்ன செய்வேன் என்று தலைவன் பகற்குறியிலே அண்மையனாக இருக்க தலைவியின் பிரிவாற்ற தன்மையை உணர்த்தும்படியாக அமைந்துள்ளது.

இற்செரிப்பு

தலைவியின் களவொழுக்கம் அன்னைக்குத் தெரியவரும் நிலையில் இற்செரிப்பானது நிகழ்கிறது. இதனால் தலைவியைக் காண முடியாத தலைவன் வருத்தம் கொள்வான். தலைவியின் வறுத்த நிலையை அறிந்த தோழி, தலைவியின் நிலையை உணர்த்தி வரைவு கடாவுதலை முன்னெடுப்பாள்.

ஆடமை ஆக்கம் ஐதுபிசைந் தன்ன
 தோடமை தூவித் தடந்தாள் நாரை
 நலன் உணப் பட்ட நல்கூர் பேடை
 கழிபெயர் மருங்கில் சிறுமீன் உண்ணாது
 கைதைஅம் படுசினைப் புலம்பொடு வதியும்5
 தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் (நற்றிணை 178)

என்ற நற்செயலையின் தோழி கூற்று பாடலாக அமைந்த சிறைபுறப் பாடலானது நெய்தல் திணையில் ஆண் நாரையால் இன்பம் துய்க்கப்பெற்ற பேடை உண்ணாமல் தாழை மரத்தில் சென்று தங்கியது என்பதன் வாயிலாக தலைவனால் இன்பம் துய்க்கப்பெற்ற தலைவி இச்சரிக்கப்பட்டுள்ளதாலும் தலைவனின் தேரினைக் கூட காண முடியாததாலும் உடல் மெலிவுற்று வருந்தும் வகையில் இருக்கிறாள் என்று தலைவி தன் வீட்டாரால் உச்சரிக்கப்பட்டுள்ளமையை தலைவன் அண்மையனாக இருக்க உணர்த்துவதாக அமைகிறது.

அலர் அச்சம்

தலைவியின் களவொழுக்கம் அறிந்த ஊரார் அலர் தூற்றுவதைத் தலைவனுக்கு உணர்த்தி வரைவு கடாபவளாக தோழி இருக்கிறாள். சில நேரங்களில் தலைவன்

சிறைபுறமாக இருக்க அலருக்கு அஞ்சிய தலைவி தோழிக்குக் கூறுவதாக உரைப்பதும் உண்டு அவ்வாறான தலைவிக் கூற்று அமைந்த நெய்தல் திணைப் பாடலானது,

"அலர் யாங்கு ஒழிவதோழி பெருங்கடல்

புலவு நாறு அகந்துறை வளவன் தாங்கவும்

நில்லாது கழிந்த கல்லென் நெடுந்தேர்

யான் கண் டன்னே இலனே" (குறுந்தொகை 311)

தலைவன் இரவில் தலைவியை காண தேரில் வந்துள்ளதை தலைவி காண்பதற்கு முன்னதாக தோழியர் கூட்டம் கண்டதால் அலர் தோன்றியது. தோன்றிய இந்த அலர் பேச்சினை எப்படி சரி செய்வது என்று தெரியவில்லையே என்று அலர் உண்டானதால் வரைவினை விரைவாக தலைவன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை இப்பாடல் விளக்குகிறது. அலர் உண்டானால் அதன் வழி தோன்றலாக இச்செரிப்பு நிகழும் அதன் அடுத்த படியாக வெறியாட்டு நிகழும் சில நேரங்களில் வேற்று வரைவும் உண்டாக வாய்ப்பு உண்டு. இவற்றையெல்லாம் எண்ணியே அலர் குறித்த அச்சம் கொண்டவளாகத் தலைவி காணப்படுகிறாள் என்பதை இங்கு விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

வெறியாட்டு

களவு ஒழுக்கத்தால் தலைவனைக் காண முடியாத சூழல் உண்டாகும். அப்போது தலைவி மெலிவும் சோர்வும் முற்று காணப்படுவாள். தலைவியின் உடல் வேறுபாட்டை கண்டாயானவள் அதன் காரணம் என்ன என அறியும் பொருட்டாக வெறியாட்டினை நிகழ்த்த முடிவு செய்வாள். "பெண்ணைச் சார்ந்து பெண்களுக்காக பெண்களால் நிகழ்த்தப்படும் ஒரு சடங்கு"

"முதுவாய் பெண்டிர் அதுவாய் கூற

களம் நன்கு இழைத்து கண்ணி சூட்டி

வளநகர் சிலம்ப்ப பாடி பலி கொடுத்து

உருவச் செந்தினை குருதியொடு தூஉய்

முருகு ஆற்றுப் படுத்த உருகெழு நடுநாள்"

(அகம். 22)

தலைவன் திருமணத்தின் பொருட்டாக பொருள் தேடிச் சென்ற நிலையில் வருத்தம் கொள்கிறாள். தலைவியின் இவ்வருத்தநிலையை கண்ட ஊரார் முருகனை போற்றினால் இவள் நலமடைவாள் என்று கூற தாயானவள் வெறியாட்டினை ஏற்பாடு செய்கிறார். வேலனால் முருகனின் வேலிக்கு மாலை சூட்டி பலி கொடுத்து உறுதியொடு கலந்த செந்திலினை தூவி முருகனை வரவைத்து வெறியாட்டினை நிகழ்த்தினார். இந்த வெறியாட்டால் இவள் துன்பம் நீங்கியது என்று ஊரார் சொல்ல சிரிப்பு வருகிறது என்றது. வலி பெரிய ஆட்டுச் சடங்கானது தலைவிக்குச் சிரிப்பினைத் தோற்றுவித்தது என்பதை உணர்த்துகிறது.

முடிவுரை

அகத்திணை அன்பின் ஐந்திணை இரண்டிற்கும் ஆன வேறுபாடு அகத்திணையின் வகை அகத்திணையில் தலைவிக்குரிய மரபு தலைவன் தலைவி இயல்புகள் போன்றவை அக இலக்கணத்தின் அடிப்படையாக அமைகின்றன. எந்தவிதமான முன் அறிமுகமும் இல்லாத இருவர் தங்கள் அன்பின் வெளிப்பாடாக ஊழியின் காரணமாக இணைவது இயற்கை புணர்ச்சி. களவு ஒழுக்கத்திற்கான சூழல்களாக இயற்கை புணர்ச்சி, இடர்தலைப்பாடு, பாங்கர் கூட்டம், தோழியர் கூட்டம் என்ற நான்கும் அமைகிறது. இயற்கை புணர்ச்சி நிகழ்ந்த பின்னர், தலைவன் தலைவியை சந்தித்தல் வேண்டி தலைவியின் தோழியிடம் மதியுடன் பட்டு பின்னர் குறியிடம் குறிக்க முற்படுகிறான். குறியிடமானது பகற்குறி இரவுக்குறி என்று இரு வேறுபட்ட குறியிடமாக அமைகிறது.

தலைவன் தலைவி இருவருக்குமான களவு ஒழுக்க வாழ்வு தாய்க்கு தெரியும்போது அல்லது ஊராரின் அலர்ப்பேச்சாலோ தலைவியின் உடல் மெலிவுரும்போதோ இச்செரிப்பானது முன்னெடுக்கப்படுகிறது. இச்செரிப்பும் வெறியாட்டும் களவு ஒழுக்க நிகழ்வினை கற்பு நிலைக்கு மாற்றக்கூடிய முதன்மையான படி நிலையாக விளங்குகிறது. உடல் மெலிவின் பொருட்டாக உண்டாகும் வெறியாட்டு தலைவியின் உடம்பு சார்ந்த ஒன்றாக இருந்துள்ளதை ஒவ்வொரு வெறியாட்டு சூழல் பாடல் மூலமாக விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது. தலைவியின் ஒத்த வயதுடைய தோழி தலைவியின் அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் உடன் இருந்து அவளைப் பாதுகாத்து வழி நடத்தும் பண்புள்ளவளாக இருந்துள்ளாள். தலைவன் தலைவி இருவீட்டாரும் கொடுக்க கொள்வது, கொடுக்காமலே கொள்வது, உடன்போக்கு என்ற இரு வேறுபட்ட காரணத்திற்கான முன்னெடுப்பும் சங்க சமூகத்தால் ஏற்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவரை ஒருவர் இயல்பாக விரும்பி ஏற்றுக் கொண்டு வாழக்கூடிய வாழ்வினை முன்னோர் ஏற்றுக் கொண்டனர் என்பது ஒரு சிறந்த சமூகத்தின் அடையாளம் என்றும் கூறலாம்.

Refences

1. Ilampuranar (Editor), Tolkappiyam (Letter,Word,Meaning), April 2010, Sharatha Publishing House, Rayapetta, Chennai - 600 014.
2. Pera.Munavar Bhakyamery, A History of Tamil Literature Towards Diversity (Refined and Expanded Edition), First Edition 2014, Bhuvanthan Publishing House, Mylapore, Chennai - 600 004
3. S.V.Subramanian, Sanga Literature Patupattu Source and Exposition, Manivasakar Publishing House, Fifth Edition, Chennai - 600 104
4. Puliyurkesikan, Silappathikaram Source and Text, Gaura Publishing House Narayana Krishnaraja Puram, Tiruvallikeni, Chennai – 600 005

5. Artist's Text, Thirukkural, Thirteenth Edition - 2013, Thirumal Sadiyam, Chennai – 600 017
6. S.V.Subramanian, Sangha Literature Octopus, Manivasakar Publishing House, Chennai – 600 104
7. Dr.B.Kavitha (Editor), Ethnography in Sangha Literature, 2023, Masivan Publishing House, 111/199 b. Kudalur, Villupuram - 605 755
8. Mailai Seeni Venkatasamy, Ancient Tamil Commerce (Sangakalam), Sri Senpaha Publishing House Chennai – 600 017
9. M. Varatharasan, Nature in Palanthamil Literature, Pari Station, 184 Broadway, Chennai - 600 108
10. A. Thilakavathy, and Dr. M. Sivapalan. "Travel Components in Perumpanatruppadai". PULAM : INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY STUDIES, Vol. 3, No. 3, July 2023, 10-21, <https://pulamejournal.com/index.php/pulam/article/view/137>. DOI: [10.5281/zenodo.8109846](https://doi.org/10.5281/zenodo.8109846)
11. A.Thilagavathi, and Dr Sivabalan M. "Travel Components in Cirupanatruppadai". PULAM : INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY STUDIES, Vol. 3, No. 2, Apr. 2023, 27-34, <https://pulamejournal.com/index.php/pulam/article/view/127> DOI: [10.5281/zenodo.7879864](https://doi.org/10.5281/zenodo.7879864)

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

திலகவதி. அ, பிரேம் குமார். ரா, "திணை மரபுகளும் சிறைபுறமும்" புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 5, இதழ் 2, ஏப்ரல் 2025, பக். 33-41

Cite this Article in English

Thilagavathi.A, Prem Kumar R, "Thinai Marabugalum Siraipuramum"
Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.5 Issue 2, April 2025, pp. 33-41